

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

STRUCTURAL FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT “눈” IN KOREAN AND UZBEK

Salimova Sabina Khamidjon kizi

Uzbek State University of World Languages Lecturer

salimovasabin@gmail.com

Abstract

The article presents a comparative analysis of Korean phraseological units containing the component “눈” and their functional counterparts with the component “Ko‘z” in Uzbek. The study identifies the main structural types, grammatical-semantic features, and metaphorical models underlying these expressions. It is shown that both linguistic cultures employ common syntactic patterns, yet differ in analyticity, expressiveness, word-formation mechanisms, and the role of onomatopoeia. Despite sharing a common conceptual orientation, the phraseological units demonstrate significant typological differences that reflect the specificity of the national linguistic worldview.

Keywords: Korean phraseology; Uzbek phraseology; eye; 눈; ko‘z; structural typology; metaphor; linguoculturology; somatisms

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «눈» В КОРЕЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация

В статье проводится сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом «눈» в корейском языке и их функциональных аналогов с компонентом «Ko‘z» в узбекском языке. Исследование выявляет основные структурные типы, грамматико-семантические особенности и метафорические модели, лежащие в основе данных выражений. Показано, что обе лингвокультуры используют общие синтаксические схемы, однако различаются по степени аналитичности, экспрессивности, словообразовательным средствам и роли ономотопеи. Установлено, что, совпадая в концептуальной направленности, фразеологизмы демонстрируют значительные типологические различия, отражающие специфику национальной языковой картины мира.

Ключевые слова: корейские фразеологизмы; узбекские фразеологизмы; глаз; 눈; Ko‘z; структурная типология; метафора; лингвокультурология; соматизмы

Сопоставление фразеологических единиц с компонентом «눈» в корейском языке и их функциональных аналогов с компонентом «ko‘z» в узбекском языке с точки зрения структурной организации позволяет выявить как универсальные грамматико-семантические закономерности, так и важные типологические различия, обусловленные особенностями синтаксиса, морфологии и словообразования в каждой из языковых систем.

Фразеологические выражения, включающие компоненты «눈» и «Ko‘z», реализуются в различных синтаксических форматах: от двусоставных словосочетаний до сложных многокомпонентных структур. Типология их организации в корейском и узбекском языках может быть представлена следующим образом:

№	Структурный тип	Корейский пример	Узбекский пример	Характеристика
1	Словосочетание (имя + глагол)	눈을 감다	Ko'z yummoq	Двусоставная конструкция, с глаголом в прямом или переносном значении
2	Послеложная конструкция	눈에 띄다	Ko'zga ko'rinmoq	Конструкция с элементом локализации (в, на) + глагол восприятия
3	Конструкция с метафорическим глаголом	눈이 맞다	Ko'zi tushmoq	Использование глагола с метафорическим значением взаимодействия
4	Инверсивные структуры	눈이 높다	Ko'zga ilmaslik	Прилагательное или наречие как структурно-ядерный элемент
5	Усложнённая структура с обстоятельственным элементом	눈에 불을 쬐다	Ko'zi ochilmoq	Включение дополнительного компонента (обстоятельства, объекта) для усиления образности

Таблица 1.1.

Как видно из таблицы, наиболее частотной моделью в обоих языках является словосочетание, построенное по схеме «имя + глагол», где глагол задаёт основное семантическое ядро. При этом в корейском языке активнее используются конструкции с послеложными элементами (눈에, 눈밖에), что обусловлено агглютинативной природой корейского языка и высокой значимостью падежных маркеров. В узбекском языке более привычны конструкции с послелогам (Ko'zga, Ko'zdan, Ko'zida), однако падежное варьирование часто носит менее выраженный характер.

Интерес вызывает сравнение конструкций, в которых происходит метафоризация глагольного компонента. Так, корейское 눈이 맞다 (букв. «глаза совпали») и узбекское Ko'zi tushmoq (букв. «глаз упал») реализуют схожую концептуальную модель влюблённости, но различаются по форме глагола и структурной маркировке: в корейском — пассивная структура с глаголом состояния; в узбекском — активная конструкция с модусной окраской.

Кроме того, в корейской фразеологии широко распространены формы с усложнённой синтаксической структурой. Например:

눈에 불을 쬐다 — досл. «включать огонь в глазах»;

눈을 번쩍 뜨다 — «резко открыть глаза».

Аналогичные формы в узбекском языке могут иметь более простую организацию: Ko'zi ochilmoq, Ko'zini katta ochmoq, однако они сохраняют ту же образную функцию. Разница проявляется в насыщенности синтаксического контекста: корейские фразеологизмы часто включают дополнительные метафорические элементы, усиливающие эмоциональную или экспрессивную окраску.

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

Типологическая специфика также выражается в характере словообразования. В корейском языке активно используются структуры с ономатопоэтическими компонентами (눈이 휘둥그레지다 — «глаза округлились от удивления»), что придаёт фразеологизмам дополнительную стилистическую динамику. В узбекской фразеологии аналогичные значения чаще выражаются через простую глагольную конструкцию с модифицированным наречием или числительным компонентом (Ko‘zini katta ochmoq — «широко открыть глаза»).

Структурный анализ узбекских фразеологизмов с компонентом Ko‘z, основанных на материалах «O‘zbek tili frazeologik lug‘ati», позволяет выделить несколько устойчивых синтаксических моделей. Они могут быть представлены в следующем виде:

1. Глагольные конструкции с прямым объектом:

- a) Ko‘z yummoq – «закрыть глаза», т.е. намеренно проигнорировать что-либо.
- b) Ko‘zini olib qochmoq – «отводить взгляд», в значении уклонения от конфронтации или вины.
- c) Ko‘zini katta ochmoq – «широко открыть глаза», как проявление удивления или шока.

Эти структуры являются основой узбекской фразеологии с компонентом Ko‘z, в них глагол сохраняет семантическое ядро, а существительное выступает в роли тематической маркировки.

2. Конструкции с послелогом или локативным элементом:

- a) Ko‘zga ko‘rinarli – «видимый, заметный».
- b) Ko‘zga ilmaslik – «не принимать во внимание».
- c) Ko‘zga tushmoq – «бросаться в глаза».

Здесь важную роль играет падежная форма существительного или добавление послелогов (ga, dan, bilan), что типично для узбекской агглютинативной структуры.

3. Конструкции с адъективной или наречной модификацией:

- a) Ko‘zi qamashmoq – букв. «ослепнуть от яркого света» (прямое и переносное значение).
- b) Ko‘zi to‘rt bo‘lib kutmoq – «ждать с нетерпением», буквально: «глаза стали четырьмя».

Эти выражения раскрывают образность через включение метафорической гиперболы и устойчивых сравнений.

4. Конструкции с деепричастным или временным элементом:

- a) Ko‘z ochib yumguncha – «в мгновение ока».
- b) Ko‘z ochganiga ham vaqt bo‘lmadi – «не успел и глаз открыть», т.е. что-то произошло очень быстро или внезапно.

Такие формы ближе к описательным оборотам, но закреплены в языке как фразеологизмы и имеют устойчивую синтаксическую модель.

Таблица сопоставления структур:

№	Тип конструкции	Узбекский пример	Корейский аналог	Комментарий
1	имя + глагол	Ko'z yummoq	눈을 감다	Семантическое совпадение, структурная эквивалентность
2	имя + послелог + глагол	Ko'zga ilindi	눈에 띄다	Локативная маркировка сходна по функции
3	наречие/прилагательное + глагол	Ko'zi to'rt bo'ldi	눈이 휘둥그레지다	Эмоционально-экспрессивная гипербола
4	глагольный оборот	Ko'z ochib yumguncha	눈 깜짝할 사이에	Идентичное значение, различие в построении
5	аналитическая конструкция	Ko'zi yoridi	눈이 밝아지다	Стилистическая близость, различие в выражении физиологического состояния

Таблица 3.3

В результате анализа и наблюдения можно сделать следующие выводы:

1. Семантический синтаксизм.

В обоих языках фразеологизмы с «глазом» тяготеют к конструкциям с глаголом действия, но в корейском чаще используются страдательные и деепричастные формы (눈이 맞다, 눈을 붙이다), в то время как в узбекском преобладают активные формы с очевидным субъектом (Ko'zi yondi, Ko'z yosh to'kdi).

2. Упрощение синтаксиса в узбекском языке.

Узбекские фразеологизмы демонстрируют тенденцию к компактности и структурной линейности. Например, корейскому выражению 눈에 불을 켜다 («зажечь огонь в глазах») соответствует более лаконичное Ko'zida chaqnadi («в глазах засверкало») в узбекском.

3. Отсутствие полной эквивалентности.

Не все корейские конструкции имеют прямые структурные аналоги. Например, 눈이 높다 («глаза высоко», т.е. быть разборчивым) не имеет выраженного узбекского эквивалента с компонентом Ko'z. Ближайшие выражения — talabi baland, tanlab yuradigan — лексически разнородны, что подчёркивает культурную специфику корейской метафоры.

4. Ограниченное использование ономотопеи в узбекском.

В отличие от корейских выражений, насыщенных звукоподражательной лексикой (눈이 휘둥그레지다), узбекская фразеология почти не использует ономотопеи в таких конструкциях. Вместо этого предпочтение отдаётся наречиям и метафорическим числительным (katta, to'rt, har tarafga).

Таким образом, можно выделить следующие обобщающие характеристики:

Journal: <https://ifsmrc.org/index.php/aijrm>

1. Сходства:

- обе языковые системы активно используют компонент «глаз» в качестве ядра фразеологических конструкций;
- наблюдаются общие структурные модели: «имя + глагол», «имя + прилагательное», «предлог/послелог + имя + глагол»;
- структурная устойчивость и семантическая идиоматичность выражений.

2. Различия:

- в корейском языке преобладают конструкции с послеложными маркерами и деепричастными оборотами;
- узбекские фразеологизмы характеризуются большей синтаксической простотой и лексической прозрачностью;
- в корейской традиции сильнее выражена тенденция к избыточной экспрессии, усиленной ономотопеями и эмоциональными связками.

Итак, фразеологические единицы с компонентами «눈» и «Ko'z» демонстрируют широкий спектр структурных моделей, объединённых общей семантической направленностью, но различающихся по способам грамматического оформления, стилистической маркировке и степени формализации. Это позволяет говорить о наличии универсальных тенденций в фразеологическом кодировании концептов восприятия и эмоций, при одновременном проявлении национально-специфических черт в построении выражений.

Список использованной литературы

1. Rahmatullayev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O'razova I., Rixsiyeva K. O'zbek tili frazeologik lug'ati. — T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-ijodiy uyi, 2022.
2. 고영근 외. 표준 국어 대사전. — 서울: 국립국어원, 2021.
3. 이재운 외. 한국 관용어 대사전. — 서울: 도서출판 하우, 2012.
4. 이지은. 한국어 관용어에 나타난 신체 부위 명칭의 의미 분석. — 서울: 한국문화사, 2022. — С. 62–65.
5. 이지은. 한국어 관용표현의 인지의미론적 고찰: 신체어를 중심으로 // 어문논집. – 2022. – № 90. – С. 61–85.
6. 표준 국어 대사전 / 국립국어원 편. — 서울: 두산동아, 1999. – URL: <https://stdict.korean.go.kr>